

ЎЗМУ ХАБАРЛАРИ ВЕСТНИК НУУЗ

АСТА NUUZ

МИРЗО УЛУҒБЕК НОМИДАГИ ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ
УНИВЕРСИТЕТИ ИЛМИЙ ЖУРНАЛИ

**ЖУРНАЛ
1997
ЙИЛДАН
ЧИҚА
БОШЛАГАН**

**2022
1/8/1**

**Ижтимоий-
гуманитар
фанлар
туркуми**

Бош муҳаррир:

И.У.МАЖИДОВ – т.ф.д., профессор.

Бош муҳаррир ўринбосари:

Р.Х.ШИРИНОВА – ф.ф.д., профессор

Таҳрир ҳайъати:

Сағдуллаев А.С. – т.ф.д., проф.

Аширов А.А. – т.ф.д., проф.

Баллиева Р. – т.ф.д., проф.

Маликов А.М. – т.ф.д., проф.

Юсупова Д.Ю. – т.ф.д., проф.

Муртазаева Р.Ҳ. – т.ф.д., проф.

Мўминов А.Г. – с.ф.д., проф.

Ганиева М.Ҳ. – соц.ф.д., проф.

Мадаева Ш.О. – ф.ф.д., проф.

Туйчиев Б.Т. – ф.ф.д., проф.

Мухаммедова Д.Г. – псих.ф.д.

Тўхтаев Х.П. – ф.ф.н., доц.

Болтабоев Ҳ. – фил.ф.д., проф.

Раҳмонов Н.А. – фил.ф.д., проф.

Жабборов Н.А. – фил.ф.д., проф.

Сиддиқова И.А. – фил.ф.д., проф.

Ширинова Р.Х. – фил.ф.д., проф.

Садуллаева Н.А. – фил.ф.д., доц.

Арустамян Я.Ю. – фил.ф.д., доц.

Пардаев З.А. – фил.ф.ф.д., PhD.

Масъул котиб: **З. МАЖИД**

ТОШКЕНТ – 2022

МУНДАРИЖА

Тарих

Акрамова Ш. Социально-экономическая ситуация в кнр в 60-е - 70-е гг. XX в.	4
Бобожонов А. Ўзбекистон прагматик ташки сиёсати – Марказий Осиёда тинчлик ва тараққиётнинг асосий фактори сифатида	8
Дониёров А., Насимов А. Ўзбекистоннинг жанубий ҳудудлари аҳолиси анъанавий хўжалигининг ўрганилиши .	12
Маллаева Ф. Муборак нефть ва газ саноати – иқтисодийнинг муҳим тармоғи	16
Матназарова М. Кўчманчи чорвадорлар яшаган ҳудудлар ва уларнинг археологик жиҳатдан ўрганилиши (Қадимги Хоразм тарихи мисолида)	19
Махмудбоева Д. Дунёдаги феминистик ҳаракатлар ривожининг ижтимоий-сиёсий хусусиятлари.....	22
Нарзиёв Н. Этнологияда мулоқот маданиятини ўрганишнинг назарий асослари масаласи.....	25
Насимов А. Ўзбекистоннинг жанубий ҳудудлари аҳолисининг анъанавий кийим-кечакларининг ўрганилиши.....	26
Очилдиев Ф. XIX асрнинг иккинчи ярми – XX аср бошларида Бухоро амирлигининг Европа давлатлари билан олиб олиб борган савдо муносабатлари.....	33
Rajabova M. O‘zbekistonda turar-joy siyosatining holati	36
Расулова Н. Совет давлати инқирози арафасида сиёсий партия фаолияти ҳақида баъзи мулоҳазалар.....	39
Ergasheva M. XX asrning dastlabki choragida maorif sohasidagi o‘zgarishlar va ayollarning savodsizligini tugatish masalalarini avj olishi	43
Юсупов И. 1991-2010 йилларда Ўзбекистонда уяли алоқа компанияларини пайдо бўлиши ва ривожланиш тарихи	47
Yusupov N. Xiva madrasalarida ta’lim jarayoni.....	51
Фалсафа. Педагогика. Психология. Методика. Социология. Сиёсий фанлар	
Abdumalikova N. Мутахассис шахсини ўзини ўзи ривожлантириш муаммосининг назарий асослари	55
Azimova M. Bo‘lajak chet tili o‘qituvchilarida muloqot madaniyatini shakllantirishning ijtimoiy, ilmiy-pedagogik asoslari	58
Алиқариева А. Кластер усулидан таълим сифати менежменти тизимини такомиллаштиришда фойдаланиш	62
Алмарданова С. Талабалар касбий шаклланишида копнинг стратегияни аниқлаш методикаси	66
Асранбаева М. Oiladagi o‘zaro munosabatlarning bola xarakteriga ta’siri.....	70
Ataullayev Z. Kimyo darslarida o‘quvchilarning mustaqil ishlash ko‘nikmalarini rivojlantirishga yangicha yondashuvlar	73
Ахроров В. Талабалар психологик саломатлигига таъсир кўрсатувчи омилларни эмпирик ўрганиш натижалари таҳлили	76
Achilova M. Qo‘l mehnati orqali o‘quvchilar tafakkurini rivojlantirish jarayonining tahlili	80
Бегимқулов О. Кураш спорт тури орқали талабаларни ватанга муҳаббат руҳида тарбиялашнинг ўзига хос хусусиятлари	83
Бойматов Б. Умумтаълим муассасаларида ўқувчиларнинг медиакомпетентлигини такомиллаштириш технологиялари	87
Валиев Л. Шри Ауробиндо фалсафасининг XXI асрдаги маънавий аҳамияти	90
Джўраев О. Дастурий воситалардан фойдаланиб иқтисодий фанларни ўқитиш методикасини такомиллаштириш.....	94
Donayeva Sh. Talabalarda refleksiyaning shakllantirish omillari va shart-sharoitlari	97
Jumaniyozov T., Rajabov O. Oliy ta’lim muassasalarida dars jadvalini avtomatlashtirishning loyihasini ishlab chiqish	100
Ibragimov I. Turkiston jadidlari ilmiy-ma’naviy merosining ijtimoiy-falsafiy jihatlari (fransuz olimlari nigohida)	104
Ибрагимов С. Математик моделлаштириш асосида бўлажак муҳандисларни касбий фаолиятга тайёрлашнинг аҳамияти ва зарурияти.....	107
Имомова М. Умумтаълим муассасаларида биология фанини электрон ахборот таълим ресурслари воситасида ўқитиш методикасини такомиллаштириш.....	110
Қаххоров С. Диний мутаассиблик феноменини психология нуқтаи назаридан таҳлили.....	113
Кузиев Н. Ўзбекистоннинг ипак йўли халқаро туризм соҳасидаги ҳамкорлиги (Бухоро вилояти мисолида).....	116
Мадрахимов А. Мактаб ўқувчилари ўртасида зўравонликларнинг олдини олишда хориж тажрибаси	120
Мажидов Э. Коррупциянинг моҳияти ва унинг эволюцияси.....	124
Мамаюсупов С. Десекуляризация диалектикасининг фалсафий таҳлили	127
Маратов Х. Сущность и научно-теоретические основы концепции «Good governance».....	130
Матчанов А. О необходимости совершенствования механизма международного сотрудничества государств в защите прав человека в правоприменительной деятельности	134
Махатова Н. Zamonaviy menejmentda gender tafovutlarning ijtimoiy xususiyatlari	138
Махмудбоев Б. Ахборот терроризми ва уни олдини олишнинг ижтимоий-сиёсий хусусиятлари	142
Махмудов К. Фарғонада 1876-йилги миллий давлатчиликни тиклаш ҳаракатларининг Туркистон ҳарбий округи томонидан бостирилиши.....	145
Мирзаев М. Либерализм ғоялари шаклланишининг мафқуравий жиҳатлари	148
Музаффарова Х. Мактабгача логопедияни ўқитиш методикаси бўйича назарий машғулотларни ташкил этиш технологиялари	152
Примбетов А. Эркин кураш бўйича хотин-қизларнинг жисмоний тайёргарлигини ривожлантириш йўллари.....	156
Расулов Ғ. Тарихий-маданий меросга янгича муносабатни шакллантиришнинг ўзига хос жиҳатлари ва замонвий хусусиятлари	159
Расулова И. Ўзбек психологиясида зўравонликнинг оилавий муносабатлардаги ижтимоий-психологик омилларини ўрганилганлик даражаси.....	163
Rahmonov I. Bo‘lajak o‘qituvchilarda hayot faoliyati xavfsizligi ko‘nikmalarini rivojlantirishning yangi bosqichi.....	168

Saidova M. Masofaviy ta'lim vositasida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisining mustaqil faoliyatini tashkil etish...	171
Сирожиддинова И. Кластерли ёндашув асосида бўлажак муҳандислар касбий тайёргарлигини такомиллаштириш - ижтимоий педагогик муаммо сифатида	175
Темурова Г. Заиф эшитувчи ўқувчилар мактабида технология дарсларида кўникма-малакаларни шакллантиришнинг тамойиллари.....	179
Ҳамрақулов Ж. Талабаларда экоэтик компетентликни ривожлантиришнинг интегратив методикаси масалалари	182
Хасанов Ш. Особенности возникновения и разрешения правовых конфликтов в расследовании преступлений	185
Хатамов Ф. Инсон ҳуқуқлари ва фуқаролик жамияти концепцияларининг уйғунлашуви.....	189
Хуррамов Р. Бошланғич синф она тили таълимида эвристик таълим технологиясининг назарий асослари.....	193

Филология

Абдулхаирова Ф. Тиббий термин-метафораларнинг таркибий таҳлили.....	197
Авазов Н. Бехбудий ва Фитрат: миллатнинг отаси хотирасига бағишланган бир шеър талқини	201
Алиева Э. Конвергенция экспрессивных синтаксических средств на материале рассказа Г. Прякина «Интеллигенция и жестокость».....	204
Алимова S. “Bosh” somatizmining polisemantligi hamda olamni lisoniy manzarasini ifodalashdagi ahamiyati	208
Asqarova M. Arxaiklashgan leksemalarning kognitiv-semantik xususiyatlari (Salohiddin Toshkandiyning “Temurnoma” asari misolida).....	211
Ахмедова Д. Энциклопедик лугатлардан семантик кенгайтмани шакллантиришда фойдаланиш.....	214
Джалилова Х. Тобайас Смоллет ижодида реал саёҳат тафсилотлари	218
Дустмуродов М. Ўрхун-Энасой битикларидаги ҳарбий-сиёсий бошқарув билан алоқадор терминлар.....	221
Иногамова Ф. “Иллюстрация” феномени ва унинг фразеологик иборалар лугати тузишдаги роли	225
Karimova D. Aka-uka grimm ertaklari o'zbekcha tarjima variantlarining davriy statistikasi	228
Qosimova d. Salomat Vafo asarlarida badiiy til masalasi	232
Mamatkulova B. Antroponimlarning til tizimidagi o'rni	235
Марипова Х. Айрим ҳарбий немисча фразеологик бирликларнинг семантик-сигматик этимологияси ҳамда уларнинг ўзбек тилида берилиши	239
Муродходжаева Ф. Метафора ва фразеологик бирликларни таржимада акс эттиришнинг когнитив муаммолари	242
Мусурманова Ш. Ҳарбий соҳа терминларини таржима қилишнинг асосий тушунча ва тамойиллари	246
Oblokulova M. Syntactic positions of the participle ii in the structure of the sentences	250
Raxmonqulova D. Military commands in german education of military officers in the future.....	253
Раҳмонова Ш. “Кўш исмли” ишқий дostonларнинг ўлчов имкониятлари	256
Садуллаева М. Ҳозирги ўзбек ҳикоячилигининг таракқиёт тадрижи хусусида айрим мулоҳазалар	260
Xaitov X. Doston matnida fonetik o'zgarishga uchragan dialektal so'zlarning izohi	263
Xudayberdiyeva O. Shaxsiy yozishmalardagi noadabiy leksik unsurlarning gender xoslanishining umumiy masalalari	266
Юлдашева Х. Миллий рух ифодасида халқона услубнинг аҳамияти.....	269

УДК: 30.303(7)

Ирода СИРОЖИДДИНОВА,
Андижон машинасозлик институти доценти
E-mail: siroziddinovairoda@gmail.com

Андижон давлат университети профессори, п.ф.д. Азимова З. тақризи асосида

IMPROVING THE PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE ENGINEERS BASED ON THE CLUSTER APPROACH - AS A SOCIO-PEDAGOGICAL PROBLEM

Abstract

This article talks about the creation of the theoretical foundations of project activities, pedagogical science and modern pedagogical methodology, emerging problems and topical issues of the effectiveness of a number of methodological technologies.

Key words: Invariance, equivalence, discreteness, trajectory, plan

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ НА ОСНОВЕ КЛАСТЕРНОГО ПОДХОДА - КАК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

Аннотация

В данной статье говорится о создании теоретических основ проектной деятельности, педагогической науки и современной педагогической методики, возникающих проблемах и актуальных вопросах эффективности ряда методических технологий.

Ключевые слова: Инвариантность, эквивалентность, дискретность, траектория, план.

КЛАСТЕРЛИ ЁНДАШУВ АСОСИДА БЎЛАЖАК МУХАНДИСЛАР КАСБИЙ ТАЙЁРГАРЛИГИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ - ИЖТИМОЙ ПЕДАГОГИК МУАММО СИФАТИДА

Аннотация

Ушбу мақолада лойихалаштириш фаолиятининг назарий асосларини яратиш, педагогик фан ва замонавий педагогика методологияси, юзага келадиган муаммолар, бир қатор методик технологиялар самарадорлигининг долзарб масалалари ҳақида сўз юритилган.

Калит сўзлар: Инвариантлик, эквивалентлик, дискретлик, траектория, лойихалаштириш.

Кириш. Мамлакатимизнинг узлуксиз таълим тизимида бўлажак мутахассисларнинг фанлар доирасидаги назарий ва амалий билимларни ўзлаштиришлари билан бир қаторда уларни жаҳон андозаларига мос равишда касбий компетенциялар билан қуроллантириш, касбий малакасини ошириш тизимини такомиллаштириш зарурати ҳам пайдо бўлмоқда.

Мавзуга оид адабиётлар таҳлили. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 24 январда Парламентга қилган Мурожаатномасида барча соҳалар каби таълим тизимида амалга оширилаётган ҳамда режалаштирилаётган ислохотларнинг ҳам устувор жиҳатлари қайд этилди. Хусусан, Мурожаатномада мактабгача таълим тизимида бошланган ислохотларни самарали давом эттириш, умумтаълим мактабларида таълим ва тарбия сифатини яхшилаш, олий таълимнинг академик илм-фан ва ишлаб чиқариш билан интеграциясини кучайтириш орқали таълим тизимининг барча босқичлари орасида ўзаро узвийлик, боғлиқликка эришиш, натижада, бутун узлуксиз таълим тизимини янги босқичга олиб чиқишга қаратилган устувор жиҳатлар ўз ифодасини топган. Ўқитувчининг таълим муассасасининг инновацион компоненти сифатидаги лойихалаштириш фаолиятига таълим тизимларининг ҳар қандай иерархик категориясининг маҳсулдорлиги кўрсаткичи сифатида қараш мумкин. [1]. Педагогика ва менежмент соҳасидаги тадқиқотларнинг таҳлили ҳамда ўқитиш жараёнини технологик жиҳатдан жиҳозлаш бўйича экспериментал иш ҳар қандай лойиха илғорилгари келадиган режимда бутун педагогик фаолиятни муайян доираларда

таъсирлаши, ҳамда стратегик ва тактик вазифаларга, ташқи муҳитни ва ички шароитларни таҳлил қилиш, режалаштириш ва амалга ошириш, назорат қилиш ва баҳолаш, лойиханинг толерантлиги ва ҳоказоларга қўйиладиган талабларга мувофиқ келиши зарур. Лойихани ишлаб чиқишда ҳар қандай фаолиятни амалга оширишнинг : ташкилий, назорат, рағбат ва ислоҳ қилиш каби тўрт турини тушуниш мумкин [2].

Таҳлил ва натижалар. Кўп ҳолларда назарий тадқиқотлар ички зиддияти мавжуд ҳулосаларга ёки уларни эмпирик маълумотларга мос келмаслигига олиб келади шу сабабдан асосланмаган моделлар тарзида тақдим қилиш ҳоллари ҳам назариянинг бекор бўлишига олиб келиши мумкин. Замонавий педагогик ёндашувлар кўп асрлик педагогик тадқиқотлар тажрибасини ўзида мужассам қилгани туфайли, унинг методологик асоси бошқаларидан кўпроқ мослашувчан ва маҳсулдор ҳисобланади : шу билан бирга деярли ҳар қандай жараёнларда фойдаланиш ва қўллаш имконини беради.

Лойихалаштириш фаолиятининг назарий асосларини яратиш педагогик фан ва замонавий педагогика методологияси атамалар тизимидаги фарқлар туфайли бироз мураккаблашади. Бироқ юзага келадиган муаммолар бир қатор методик технологиялар билан ечилади. Биринчидан, психологик-педагогик таҳлилнинг мантикий асосланганлиги математик таркибий қисм билан тўлдирилади, бу еса эҳтимолий хатоликларни бартараф қилиш имконини беради. Иккинчидан, одатда педагогик тадқиқотларда аниқланган статистик қонуниятлар назарий манбаларнинг табиий давомига айланади, сифат

хулосаларини тасдиқлаш, эмпирик маълумотларнинг олинган миқдорий нисбатларга мос келишини таъминлайди. Учундан, педагогика фани олинган хулосаларнинг ўзгармаслигини ва универсаллигини таъминлайдиган қатъий илмий фан белгиларига асосланади. Мантқан асосланган фан назарияларининг ўзаро алоқалари назарий қурилмаларнинг ажралмас белгиси ва бу ифодаланиш лозим бўлган хулосаларнинг субъектив таркибий қисмини бартараф қилиш имконини беради.

Ўқув дастурини ишлаб чиқариш, мутахассиснинг касбий педагогик шаклланиш траекториясини шакллантириш ва ўқитишнинг методик тизимини яратиш бўйича лойиҳалаштириш фаолиятига нисбатан ушбу тамойиллар универсаллик табиатига эга, бу еса тадқиқотнинг энг махсулдор йўналишларини танлаб олишга асосий методологик ёндашувларни аниқлаш имконини беради.

Таълим жараёнининг инвариантлиги давлат таълим стандартини амалга оширишни тақозо этади, бу еса талабаларнинг ўзини ўраб турган социумда ўз имкониятлари, қобилиятлари ва салоҳиятларини рўёбга чиқаришга имкон берувчи касбий компетентликнинг кафолатланган даражасига эришишда акс этади. Ўқув жараёнини лойиҳалаштиришнинг қайси педагогик технологиялари қўлланилаётганидан қатъий назар бу тамойилга ҳеч истисноларсиз риоя қилиниши шарт. Бундан ташқари, яқиний натижага йўналтирилган таълим жараёнининг инвариантлиги у ёки бу педагогик технологиянинг самардорлиги мезоний педагогик технология натижаси ҳисобланади. Лойиҳалаштириш фаолиятининг таклиф қилинаётган модели ёрдамида касбий компетентликнинг юқори даражасига эришиш билан тадқиқотчи танланган технологик ёндашувнинг махсулдорлигига эришади.

Педагогик лойиҳалаштириш тамойили натижаси ўқитишнинг методик тизими мавжуд қонуниятларини тўғри акс эттира олишга қодир мустақил кузатувчининг алоҳида ролidir. Мустақил кузатувчи гарчи бошқа тенденциоз фикрларга ёхуд ҳукмларга эга бўлиши мумкин бўлса ҳам субъектив идрок қилишнинг бундай хусусиятларидан холи эмас. Айнан шу сабабли ўқитиш методикаси тизими ҳолатини нафақат сифатли квалиметрик анкеталар балки дидактик тест синовлари орқали ҳам мутахассис баҳолай олиши мумкин.

Таълим жараёнининг инвариантлик тамойили эквивалентлик тамойили билан бевосита боғлиқ ва унга қуйидагича таъриф бериш мумкин: мутахассиснинг касбий шаклланиш траекториясини таълим маконида шакллантиришдаги лойиҳалаштириш фаолиятининг ишчи майдони мустақил ташқи тадқиқотчи томонидан тегишлича адекват тарзда тасвирланади. Таълим макони субъектларнинг ташқи томондан (ташқаридан) ислох қилувчи таъсирни сезаётган структуралаштирилган тизимидан иборат [3].

Ушбу таъриф таълим маконининг турли-туман психологик-педагогик жараёнларни тасвирлаш учун қўлланиладиган ўзига хос ҳисоб тизими сифатидаги очқиллигига урғу беради. Бундай тизимнинг (бошқалардан) алоҳида ажратилганлиги дарҳол амалга оширилаётган таълим жараёнини давлат таълим стандартлари талаблари билан таққослашнинг имконсизлигига олиб келади. Бинобарин, таълим объектнинг лойиҳалаштириш фаолияти ишчи майдонини тасвирлай олишга қодир ташқи тадқиқотчининг мавжудлигини тақозо этиши зарур [4].

Субъектлари ўқитувчилар, талабалар ва уларнинг ота-оналари бўлиши таълим маконидан фарқли ўларок

таълим жараёнини шакллантириш бўйича лойиҳалаштириш фаолиятининг ишчи майдони ўз ичига қуйидагиларни олиши зарур:

давлат таълим стандарти асосида тузилган ўқув тахминий дастурларининг мавзулари ва бўлимлари таркибига қиравчи ўқув материаллари;

талабаларнинг билим, малака ва кўникмаларига қўйиладиган талаблар. Бу билимлар, малакалар ва кўникмалар асосида мутахассиснинг касбий компетентлиги шаклланади;

ўқув материаллари орасида фанлараро алоқалар мавжуд профилли ва умумқасбий фанлар;

мутахассиснинг касбий компетентлигининг кафолатланган даражасига эришиш учун зарур бўлган махсус ўқув фанлари.

Касбий шаклланиш жараёнлари тартиб-таомилни тадқиқ қилинаётган ҳодисани лойиҳалаштириш фаолиятининг ишчи майдони ёрдамида тасаввур қилиш имконини берувчи педагогик тамойиллари асосида ўрганамиз. Замонавий педагогик технологияларига мувофиқ, жараёнларнинг ҳар бир нуктасида тадқиқ қилинаётган кўрсаткичнинг ифодаланганлик даражасини ифодалаган маълум бир катталиқни бериш тартиб-таомилни билдиради. Бизнинг ҳолатимизда ишчи майдон – таълим маконида талабаларга мутахассиснинг касбий компетентлиги кафолатланган даражасига эришишни таъминлайдиган асосий педагогик метод кўрсаткичларни бериш усулидир.

Бинобарин, талабаларнинг касбий компетентлиги даражалари асосий катталиқлар ҳисобланмасада, педагогик ҳаракат билан ифодаланган таълим жараёнининг ўзини ҳар қандай кузатувчи тан олиши шарт, зеро бу жараён ахборотнинг муайян ҳажмининг ўзлаштирилишига олиб келган. Демак, натижанинг ҳар қандай тизими ўз аҳамиятини ва қайд қилиш шаклини ўзгартирмайдиган инвариант катталиқларни киритиш имкониятини пайдо қилади.

Педагогик ҳаракат деганда биз таълим жараёнининг эришган ютуқлари, ўзгариши ҳамда талабаларнинг педагогик характерлайдиган универсал инвариант катталиқ деб тушунамиз. Педагогик ҳаракат ўзгарувчан катталиқ бўлиб, унинг ёрдамида мутахассиснинг касбий шаклланиш траекториясини кириш ташхисидан бошлаб битирувчиларнинг касбий компетентлигини яқиний назорат қилиш билан тугатиб тасвирлаш мумкин. Инсон ўз оламини билишида ўзини тўхтата олмайди. Вокелиқни идрок этишнинг тегишлилиги, адекватлиги ва социумда ҳулқ-атворнинг табиийлиги, индивиднинг умуминсоний ва касбий сифатлари кўп жиҳатдан унинг саводлилик даражасига боғлиқ бўлади. Шунинг учун ўқитиш жараёнини биз бошланғич, асосий, ўрта, олий ва кўшимча таълим турларини ҳисобга олган ҳолда узлуксиз жараён деб тушунамиз. Бироқ, таълим жараёни субъектлари орасидаги узлуксиз ахборот ўтказиш жараёнини тасаввур қилиш мумкин эмас. [5]. Ўқув дастурининг мантқан тугалланган ҳар бир элементи ўзидан олдинги ва ўзидан кейинги элементдан ажратган бўлиши зарур. Бунда талабалар олинган ахборот муҳимлигини англашлари учун уларга бир муддат вақт бериш лозим. содда даражада ўқитиш жараёни бир дастурий масаладан бошқасига босқичма-босқич ўтилади. Ўқитувчи ҳар доим талабаларга берадиган ахборотни тартибга солишга интилади. Уни ўзлаштириш давомида таълим жараёнининг нофаол субъектлари олинган билимлар, малакалар ва кўникмаларни “тоқчаларга бирма-бир тахлаб қўйишади”. Замонавий педагогик технологиялар методологияси

улуксиз ва дискрет хоссаларга эга объектларни бир-бирдан фарқлаш имкониятини беради.

Лойиҳалаштириш фаолияти жараёнида дискретлик тамойили жиддий роль ўйнайди. Ўқув элементлари мавзулари, бўлимларининг асосий структурасига эришиш жуда муҳимдир. Буни фақат ҳар бир элементнинг ушбу ўқув фанини ўзлаштириш учун мазмуний аҳамиятини аниқлаш учун эксперт баҳолаш асосида амалга ошириш мумкин. Ўқув дастурининг структуравий элементларини танлаб олишда тадқиқотчи улар орасидаги ўзаро алоқадорликни таҳлил қилишга ва асосий параметрлар бўйича дастурий материални мантиқан асосланган ҳолда тизимлаштиришга қадир.

Замоनावий педагогик жараён ҳар қандай таълимий жараённинг оптимизация қилиш шарт-шароитларининг бажарилишига масъул бўлган методологик тамойили энг кам ҳаракатлар таъсир тамойили деб аталади. Педагогик жараённинг дискретлиги ўқув жараёнини оптималлаштириш учун барча шароитларни яратади. Замоनावий педагогик жараён билан ўхшашлик асосида таққослашни амалга ошириб, микрообъектларнинг дискрет хоссаларини тасвирлаш учун олим Луи де Бройль тўлқин функциясини киритишни таклиф қилган. Даврийлик хоссасига эга бўлган тўлқин функцияси зарранинг сакрашга ўхшаш хулқ-атворини тасвирлар эди ва уни маконнинг у ёки бошқа нуқтасида топиш эҳтимолини олдиндан башорат қилиш имконини беради. [6]. Тўлқинли назарияни узоқ муддат танқид қилиб келишди, чунки у физика жараёнларини тасвирлашга детерминация қилинган, ёндашувни инкор қилар эди. Бироқ чуқур методологик таҳлил натижасида ўз моҳиятига кўра статистик бўлган назария доирасида у ёки бошқа ҳодисанинг эҳтимолигидан бошқа ҳеч қандай бошқа маълумотни олишнинг имкони йўқлиги аниқланди. Шунинг учун, ўқув жараёнининг дискрет характерини ўрнатиб, педагогик жараённинг квантини аниқлаб лойиҳалаштириш фаолиятининг ишчи майдонини тўлқин функциялари ёрдамида давомли структура сифатида тасвирлаш ўринли ҳисобланади.

Педагог мутахассислар касбий компетентлигининг кафолатланган даражасига эришиш жараёнида педагогик технология фани энг асосий калит фан ҳисобланади. Ушбу факт замоनावий педагогик жараён методологияси ва педагогик объектларни куриш бўйича лойиҳалаштириш фаолияти орасида янада чуқурроқ таққослашни ўтказишни тақозо этади Педагогик технология курсини ўрганиш асосига замоनावий илм-фаннинг назарий умумлаштиришлари даражасига чиқадиган энг кўп тарқалган дасрликларни қўйиш мумкин.

Чег эл мамлакатларидаги педагогик технология курслари ҳам педагогикадаги шахсга қаратилган концепцияга ва рационалистик парадигмага максимал тарзда мос келади. Ричард Фейнманнинг машҳур маърузалар курсини уларнинг биринчиси деб ҳисоблаш лозим. Ушбу курснинг сўнгги таҳрирдаги нашри мамлакатимизда 1977-1978 йилларда амалга оширилган [7]. Нафақат дунёқараш таркибий қисмга банки таклиф

қилинаётган ўқув дастурининг ҳар бир структуравий элементини ўрганишнинг амалий мақсадга мувофиқлигига ҳам таянадиган ўта кучли мотивацион таркибий қисми ушбу нашрнинг ажратиб турадиган хусусиятидир. Курснинг жиҳозланиш дидактик аспекти иккинчи даражага сурилган, чунки мотивацион таркибий қисмда улар аҳамиятли иштирок этишмайди. Ўқувчилар ўқитувчи ва олимнинг сеҳрли муҳитига махлиё бўлиб қоладилар ва бу ўқитиш натижаларининг квалиметрик кўрсаткичларини умуман аҳамиятсиз нарсага айлантиради. Уларнинг ҳар бири таклиф қилинаётган материални тушуниш нега зарурилигини ва ушбу катта устоз каби фикрлашни ўрганиш қанчалик фойдали эканлигини тушунади. [8].

Бизнинг мамлакатимиздаги анъанавий нуқтаи назардан педагогик технологияларни тадбиқ этишда Р.Фейнманнинг маърузалар курсининг ностандартлигига алоҳида урғу бериш лозим ва бу уни ўқитиш жараёнига жорий қилишни жиддий қийинлаштиради. Бундан ташқари, муаллифнинг ўзига хос ҳислатларини ўқитувчилик фаолиятида ҳатто энг юқори малакали мутахассис ҳам амалга оширганда тақдорлашнинг амалда имкони йўқ. Бироқ айнан Р. Фейнманнинг маърузалари мана шундай ўзига хос хусусиятлари кўп йиллар давомида ёшларни ўзига жалб қилиб келмоқда. Давлат таълим стандартига мос келиши-келмаслигидан қатъий назар, курсни эгаллаган ўқитувчи ўз профессионал малакасини квалификациясини ҳар қандай шароитларда тасдиқлай олади.

Шундай қилиб, замоनावий педагогик технология методологияси бир неча таълим жараёни каби мураккаб кўп омилли бўлмаган жараёни тадқиқ қилишда қўлланиладиган мантиқан асосланган фикрларни (қарашларни) ривожлантириш имконини беради. Кластер таҳлили асосида педагогик объектларни лойиҳалаштиришга технологик ёндашувнинг методологик асосини яратишда замоनावий педагогик технология соҳасида кўп марта текширилган назарий ёндашувларни педагогик илм-фанга тўғри ўтказиш назарда тутилади.

Инвариантлик, эквивалентлик, дискретлик, энг кам таъсир қилиш ва тадриж тамойиллари замоनावий педагогик технологияларнинг энг муҳим тамойиллари ҳисобланади. [9].

Хулоса. Мақолани ёзиш жараёнида қуйидаги хулосага келдик.

Таълим жараёни ҳолати кузатувчининг субъектив нуқтаи назарига боғлиқ эмаслиги инвариантлик тамойилининг моҳиятини ташкил этади. Ўқитишнинг методик тизимида мавжуд қонуниятларни имкони борича аниқ акс эттиришга қодир мустақил кузатувчининг алоҳида роли ушбу тамойилнинг натижасидир. Талабаларнинг касбий компетентлик даражалари инвариант катталиклар бўлмаслигига қарамай, ҳар қандай кузатувчи педагогик фаолият билан ифодаланган таълим жараёнини тан олиши зарур чунки бу жараён ахборотнинг муайян миқдорини ўзлаштиришга олиб келган.

АДАБИЁТЛАР

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. 2020 йил 24-январь
2. Монахов В.М. Введение в теорию педагогических технологий: Моно-графия. М., 2006. 542 с.
3. Сафонцев С.А. Образовательная квалиметрия в системе повышения квалификации: Монография. Ростов н/Д.: Ростов, гос. ун-т, 2003. 160 с.20\
4. Фейнман Р., Лейтон Р., Сэндс М. Фейнмановские лекции по физике: В 9 т. М., 1977.
5. Сафонцев С.А., Сафонцева Н.Ю. Разработка теста входного контроля по курсу образовательной квалиметрии // Стандарты и мониторинг в образовании. 2005. № 5. С. 16-22.
6. Sirojiddinova I M- Improving the professional training of future engineers based on the cluster approach. Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development Volume 02, May, 2022

7. Mahammadovna S. I. (2021) Needs and Factors for Developing Professional and Creative Abilities of Students of Higher Educational Institutions // Annals of the Romanian Society for Cell Biology. – Т. 25. – №. 6. – С. 2804-2810
8. Iroda M. Et al. Rational Methods Awakening and Stimulating University Students Professional and Creative Abilities // Eastern European Scientific Journal. – 2019. – №. 1.
9. Pulatova O.Kh., Poziljonova Z. (2020) Pedagogical approach to the development of economic culture .Archive of Conferences Jun 10, 2020 GSHSA-Florida. Page 18-20